

AXBOROTNING JAMIYATDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI

Abdufattoyeva Muhlis Sadriddin qizi

Namangan davlat pedagogika institute xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili yo‘nalishi talabasi

Ilmiy rahbar: **B. Tillayev**

Falsafiy va tarixiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborotning jamiyat taraqqiyotidagi roli, axborot inqiloblari, axborot resursi va axborot salohiyati tushunchalarining mazmuni hamda axborotlashgan jamiyatning shakllanish jarayoni tahlil qilinadi. Axborot texnologiyalari rivoji, ularning iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotga ta’siri, ayniqsa, Internetning global kommunikatsiyalardagi ahamiyati ilmiy asoslangan holda yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Axborot, jamiyat, axborot inqilobi, resurs, axborot texnologiyalari, internet, kommunikatsiya, texnologik taraqqiyot.

Аннотация: В данной статье анализируется роль информации в развитии общества, информационные революции, содержание понятий информационных ресурсов и информационного потенциала, а также процесс формирования информационного общества. Научно обоснованно освещается развитие информационных технологий, их влияние на экономическую, политическую и социальную жизнь, особенно значение Интернета в глобальных коммуникациях.

Ключевые слова: Информация, общество, информационная революция, ресурс, информационные технологии, интернет, коммуникация, технологический прогресс.

Abstract: This article analyzes the role of information in the development of society, information revolutions, the content of the concepts of information resources and information potential, and the process of forming an information society. The development of information technologies, their impact on economic, political, and social life, and especially the importance of the internet in global communications, are scientifically substantiated.

Keywords: Information, society, information revolution, resource, information technology, internet, communication, technological progress.

Sivilizatsiya rivojlanishi tarixida bir nechta axborot inqiloblari sodir bo‘ldi — ya’ni axborotni qayta ishlash sohasidagi keskin o‘zgarishlar tufayli jamiyat munosabatlarining tubdan o‘zgarishi yuz berdi. Bunday o‘zgarishlar natijasida insoniyat jamiyati yangi sifat bosqichiga ko‘tarilgan.

Birinchi axborot inqilobi yozuvning ixtiro qilinishi bilan bog‘liq bo‘lib, bu juda katta sifat va miqdor jihatdan sakrashga olib keldi. Bilimlarni avloddan-avlodga uzatish imkoniyati paydo bo‘ldi.

Ikkinchi axborot inqilobi (XVI asr o‘rtalari) kitob bosishning ixtiro qilinishi bilan yuzaga kelgan bo‘lib, sanoat jamiyati, madaniyat va faoliyatni tashkil etishda keskin o‘zgarishlarni olib keldi.

Uchinchi axborot inqilobi (XIX asr oxiri) elektrning ixtiro qilinishi bilan bog‘liq. Natijada telegraf, telefon, radio kabi vositalar paydo bo‘lib, har qanday hajmdagi ma’lumotni tezkor uzatish va jamg‘arish imkonini berdi.

To‘rtinchi axborot inqilobi (XX asrning 70-yillari) mikroprotessor texnologiyasi va shaxsiy kompyuterlarning paydo bo‘lishi bilan bog‘liq. Mikroprotessorlar va integral sxemalar asosida kompyuterlar, kompyuter tarmoqlari, ma’lumot uzatish tizimlari — ya’ni axborot kommunikatsiyalari yaratildi. Bu davr uchta muhim innovatsiya bilan belgilanadi:

1. axborotni qayta ishlashning mexanik va elektr usullaridan elektron usullarga o‘tish;
2. barcha qurilmalar va mexanizmlarning kichraytirilishi (miniaturizatsiya);
3. dasturiy boshqariladigan qurilmalar va jarayonlarning yaratilishi.

So‘nggi axborot inqilobi yangi tarmoqni — yangi bilimlarni yaratish uchun texnik vositalar, metodlar va texnologiyalar ishlab chiqarishga yo‘naltirilgan axborot industriyasini birinchi o‘ringa olib chiqdi. Axborot industriyasining eng muhim tarkibiy qismlari — barcha turdagi axborot texnologiyalari, ayniqsa, telekommunikatsiyalardir. Zamonaviy axborot texnologiyasi kompyuter texnikasi va aloqa vositalari yutuqlariga asoslanadi. Axborot

texnologiyasi — obyekt, jarayon yoki hodisaning holati haqida yangi sifatdagi ma'lumot olish uchun ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va uzatish usullari majmuasidir.

Sanoat ishlab chiqarishining murakkablashuvi, ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy hayotning keskin o'zgarishi bir tomondan bilimga bo'lgan ehtiyojning oshishiga, ikkinchi tomondan esa bu ehtiyojlarni qondirishning yangi vositalarini yaratishga olib keldi.

Kompyuter texnikasi va axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi turli axborotlardan keng foydalanishga asoslangan jamiyat – axborotlashgan jamiyatning shakllanishiga sabab bo'ldi.

Axborotlashgan jamiyat — bu ilmiy-texnik va boshqa axborotni ishlab chiqarish va undan foydalanishni jamiyat taraqqiyotining asosiy omili deb biladigan sotsiologik va futuristik konsepsiyadir. 1950–70-yillarda insoniyat yangi davrga kirayotganligi, bu yo'lni texnikaning, ayniqsa kompyuterlarning keskin rivojlanishi ochib bergani ayon bo'ldi.[1]

Ko'pgina taklif qilingan atamalarda “post-” prefiksi mavjud bo'lib (“postindustrial”, “postekonomik” va hokazo), ular go'yoki texnika va inson ongidagi global o'zgarishlardan keyin yangi jamiyat paydo bo'lishini kutgandek. Shu sababli yangi davrning mohiyatini to'g'ri aks ettiruvchi yangi atama zarur edi. Alvin Toffler tomonidan taklif qilingan “axborotlashgan jamiyat” tushunchasi aynan shunday bo'ldi.

Demak, “axborotlashgan jamiyat” — bu o'z rivoji va mavjudligini “axborot” deb nomlanuvchi maxsus nomoddiy substansiyaga asoslangan sivilizatsiyadir. Bu substansiya insonning ruhiy va moddiy dunyosi bilan o'zaro ta'sir qila oladi.

Jamiyatning axborot resursi tushunchasi ijtimoiy informatikaning eng muhim kategoriyalaridan biridir. Bu atamadan keng foydalanish 1984 yilda G.R. Gromovning “Milliy axborot resurslari: sanoat ekspluatatsiyasi muammolari” kitobi nashr etilgach boshlandi. “Milliy axborot resurslari” tushunchasining paydo bo'lishi rivojlangan davlatlarning texnik, iqtisodiy, siyosiy va harbiy axborot manbalariga bo'lgan o'sib borayotgan ehtiyojlari bilan bog'liq edi. Jamiyatning axborot resursi — bu jamiyatda to'plangan, maqsadga muvofiq ijtimoiy foydalanishga tayyorlangan bilimlardir.[2]

Zamonaviy jamiyat “sensor ochlik” sharoitida yashay olmaydi; uning rivojlanishi uchun keng qamrovli axborot maydoni zarur.

Axborot strategiyasini ishlab chiqishda, axborot muhitini yaratishda informatika vositalari va ijtimoiy axborot tizimining dialektik birligi ta'minlanishi lozim.

Afsuski, ilmiy adabiyotlarda ko'pincha axborot muhiti “texnosfera” bilan aynanlashtiriladi. Bu — texnokratik yondashuv belgisi. Bugungi kunda ko'plab mamlakatlarda informatsiyalash jarayonida texnik vositalarni rivojlantirish (“temir” + dasturiy ta'minot) juda ustun kelmoqda. Natijada yuqori texnologiya yordamida sifatsiz, ijtimoiy jarayonlarga mos kelmaydigan axborotni qayta ishlash holatlari yuzaga kelmoqda.

Axborot muhitini o'rganishda asosiy tushuncha — bu jamiyatning axborot salohiyatidir.

— Keng ma'noda axborot salohiyati — jamiyatda to'plangan axborot resursidir.

— Tor ma'noda amalda qo'llanayotgan, faollashtirilgan axborot resursidir.

Demak, axborot salohiyati — bu axborot resursi va uni faollashtirish hamda samarali qo'llash imkonini beruvchi vositalar, metodlar va sharoitlar birligidir.

Kelajakda global axborot kommunikatsiyalari hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Bunday kommunikatsiyalarning asosi sifatida xalqaro kompyuter tarmog'i — Internet xizmat qilishi mumkin. Internetning vatani AQSh. Internet harbiy texnologiyalarning rivoji natijasida paydo bo'lgan. Uning ilk ko'rinishi ARPAnet (Advanced Research Projects Agency Net) bo'lib, 1969 yilda AQSh Mudofaa vazirligi buyurtmasiga binoan yaratilgan. ARPAnetning maqsadi harbiy-sanoat sohasida ilmiy tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash va qisman zarar ko'rganda ham ishlay oladigan barqaror tarmoq yaratish edi.[3]

ARPAnet modeli tarmoqning istalgan qismi istalgan vaqtda ishlamay qolishi mumkin bo'lgan sharoitda ham kompyuterlar o'zaro teng asosda bog'lanib ishlashi imkoniyatini ko'zda tutgan.

ARPAnet kengaygan sari boshqa tarmoqlar ham paydo bo'ldi va ular orasida ma'lumot almashishni ta'minlovchi “shlyuzlar” (gateway) yaratildi.

1983 yilda Internet rivojlanishi uchun yagona standart belgilandi. Shu vaqtdan boshlab tarmoqqa yangi shlyuzlarni ulash va tarmoqlarni qo'shish imkoni paydo bo'ldi. Ko'pchilik mutaxassislar 1983 yilni Internetning haqiqiy tug'ilgan yili deb hisoblaydi. ARPAnet 1990 yilda to'liq yopilgan bo'lsa ham, bu Internetning umumiy ishlashiga ta'sir qilmadi — bu esa uning barqarorligini amalda isbotladi.

1985 yilda Internetga ulangan tarmoqlar soni qariyb 100 ta edi, 1987 yilga kelib ular ikki barobar oshdi, 1989 yilga kelib esa besh yuzdan oshdi. Bugungi kunda Internet 12 mingdan ortiq o‘zaro bog‘langan tarmoqlardan iborat.[4]

Internet kelajakdagi umumiy informatsion magistralning asosiy yo‘nalishini belgilab berdi. Internet — juda muhim va hayotiy zarur tizim bo‘lsa-da, yaqin yillarda sezilarli darajada rivojlanadi. Hozirgi Internetda xavfsizlik va billing tizimi yetarli emas. Kelajakdagi global axborot magistrali uchun zarur texnologiyalar hali to‘liq shakllanmagan. Kelajakda bu yagona yuqori o‘tkazuvchanlikka ega tarmoq bo‘lib, kompyuter va boshqa kommunikatsiyalarni birlashtiradi.

Xulosa qiladigan bo‘lsak, axborotlashgan jamiyat rivojlanishining ajralmas omili va harakatlantiruvchi kuchidir. Uning strategik ahamiyati shundaki, axborot orqali iqtisodiy o‘shish, siyosiy boshqaruvni takomillashtirish, ijtimoiy munosabatlarni shakllantirish hamda inson faoliyatining barcha sohalarida samara oshiriladi. Raqamli texnologiyalar, sun‘iy intellekt va global tarmoqlarning rivojlanishi axborotning ahamiyatini yanada oshirib, zamonaviy jamiyatni intellektual va innovatsion yo‘nalishda shakllantirmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov A. Axborotlashtirish jarayonlari va axborotlashgan jamiyat. Toshkent, 2019.
2. Qodirov S. Axborot texnologiyalari va jamiyat. Toshkent, 2020.
3. Turakulov X. Raqamli jamiyat tamoyillari. Toshkent, 2021.
4. <https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/informatika-va-at/axborot-axborotning-o-rni-va-ahamiyati>
5. https://uz.wikipedia.org/wiki/Axborot_jamiyati